

HOZIRGI KUNDAGI YER YONG'OQ YETISHTIRISHNING O'ZBEKISTONDAGI XOLATI VA TAHLILI

U.O.Quronboyev

Toshkent Davlat Texnika Universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11234471

Annotatsiya: Yuqori hosil olishning asosiy usullaridan biri ekish usuli va uni amalga oshirish texnologiyasidir. Hozirgi kunda davlatimizdagi yeryong'oqni ekish uchun qo'llanilayotgan seyalkalar agrotexnik talablarga yetarlicha javob bermasligi sababli ular ustida ko'plab ishlar olib borilishi zarur. Shu bilan birga yeryong'oq urug'larining tashqi mexanik zarbalarga chidamliligini oshirish va ekish paytida bir xil taqsimlanishini taminlash uchun uni kimyoviy moddalar yordamida qobiqlash katta yordam beradi. Natijada biz nafaqat ichki bozorda yeryong'oqqa bo'lgan talabni qondira olamiz, balki tashqi bozorda ham yetakchi o'rinlarga ko'tarilishimiz mumkun.

Kalit so'zlar: Yeryong'oq, disk, uya, kombinatsiya, hosildorlik, botqoq,

Kirish: So'ngi yillarda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, eksportni oshirish, sohaga zamonaviy texnologiyalarni tadbqiq etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Biroq, bugungi kunda ichki va tashqi bozordagi qishloq xo'jaligi mahsulotlariga narxini oshishi, aholi o'sishi hamda boshqa inson ta'siri bilan bog'liq omillar tufayli chegaralangan yer resurslaridan iloji boricha to'liq va oqilona foydalanish uchun aniq ekadigan seyalkalarni joriy etishni taqozo etmoqda. Respublikada moyli ekinlarni yetishtirish, saqlash, qayta ishlashning uzluksiz va samarali tizimni takomillashtirish, ichki iste'mol bozorini yog'li mahsulotlari bilan barqaror ta'minlash va eksport salohiyatini oshirish, bu borada ilmiy-tadqiqot ishlarini kuchaytirish hamda yer yong'oq yetishtirishda aniq ekadigan seyalkalarni keng qo'llash maqsadida bir qancha istiqbolli ishlar amalga oshirilmoqda.

Asosiy qism: Birlashgan Millatlar Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) malumotlariga ko'ra, bugungi kunda dunyo bo'yicha 324,5 mln gektar maydonda 21 turdagi 1101 mln tonna moyli ekinlar yetishtiriladi. Ulardan asosiylarini palma, soya doni, paxta chigiti, yer yong'oq, raps urug'i va kokos o'simliklari tashkil etadi. Bugungi kunda dunyo aholisi sonining ortishi oziq-ovqatga bo'lgan talabning ham ortishiga olib kelmoqda [1]. Shuning uchun ko'plab mamlakatlar tomonidan yangi ishlanmalar va texnologiyalar agrosanoatni rivojlantirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini hosildorligini oshirish, ularni parvarishlash va yetishtirishga ketadigan vaqtni qisqartirishga yo'naltirilmoqda. Hozirgi kunda yetishtirilayotgan va iste'mol qilinayotgan oziq-ovqat mahsulotlari ichida yer yong'oq ham mavjud.

Yeryong'oq dukkakli o'simlik bo'lib, u juda ko'p muhim xususiyatlarga ega. Yeryong'oq tarkibida yurak sog'ligi uchun foydali bo'lgan to'yinmagan yog'lar va

boshqa oziq moddalar mavjud. Yeryong'oq shuningdek, turli kislotasi kabi antioksidantlarning boy manbai bo'lib, ular yurak-qon tomir kasalliklaridan o'limni kamaytirish uchun javobgardir. Yeryong'oq tarkibidagi moddalar qon oqimini yaxshilaydi va insult xavfini kamaytiradi. Yeryong'oq yetishtirish Janubiy Amerikada 7500 yil oldin boshlangan. 1-asrda etishtirish Meksikaga etib bordi va u yerdan Shimoliy Amerika, Xitoy va Afrikaga tarqaldi. Yeryong'oq hozirda butun dunyoda yetishtiriladigan keng tarqalgan ekin hisoblanadi [2].

2021-yildagi eksport qilgan TOP-10 davlatlar ro'yhati elon qilindi. Ularda qo'shni davlat bo'lgan Qozog'iston, Qirg'iziston, Afg'oniston, Turkmaniston yetakchi o'rinlarni egallagan (1-jadvalda).

1-jadval

2021- yilda O'zbekiston eksport qilgan TOP-10 davlatlar ro'yhati

№	Davlat nomi	Eksport hajmi (t)
1	Qozog'iston	4600
2	Rossiya	2400
3	Ozarbayjon	2300
4	Xitoy	2200
5	Qirg'iziston	1700
6	Afg'oniston	752
7	Turkmaniston	1100
8	Ukraina	811
9	Pokiston	415

2022 yildagi statistikalarga ko'ra Toshkent viloyatida 182.2 tonna, Surxondaryo viloyatida 793 tonna, Samarqand viloyatida 573 tonna, Xorazm viloyatida 78.3 tonna, Namangan viloyatida 58.4 tonna, Tashkent shahrida 50.8 tonna, Qashqadaryo viloyatida 50 tonna, Andijon viloyatida 40 tonna, Qoraqalpoqda 5.5 tonna, Jizzaxda 1.2 tonna yeryong'oq yetishtirilgan [3]. Bundan tashqari oxirgi yillarda davlatimizda ekspor't hajmi sezilarli darajada o'zgardi. Bugungi kunda esa yurtimizda yetishtirilayotgan yeryong'oq mahsuloti Avstriya, Ozarbayjon, Afg'oniston, Belarus Respublikasi, Gruzija, Iroq, Eron, Qozog'iston, Xitoy, Qirg'iziston, Latviya, Mongoliya, BAA, Pokiston, Polsha, Rossiya, Serbiya, Tojikiston, Turkmaniston va Ukraina kabi mamlakatlarga eksport qilinmoqda (2-jadval). Dunyoda yer yong'oq yetishtirish bo'yicha esa hozirgi kunda Xitoy yetakchilik ko'rsatmoqda [4].

2-jadval

Dunyoda eng ko'p yer yong'oq yetishtiruvchi davlatlar

№	Davlat nomi	Yetishtirish hajmi (t)
1	Xitoy	16 685 915
2	Hindiston	6 857 000
3	Nigeriya	3 028 571
4	AQSh	2 578 500
5	Sudan	1 826 000
6	Myanma	1 572 407
7	Chad	1 040 077
8	Argentina	1 001 113
9	Kamerun	747 677
10	Senegal	179 00
11	O'zbekiston	7024

Hozirgi kunda O'zbekistonda yer yong'oqning 5 ta navi yetishtiriladi: Lider, Salomat, Muntoz va Qibray 4, Toshkent-112. Bularning barchasi issiqsevar, namsevar, yorug'sevar va qisqa kun o'simligi. Qumoq va unumli tuproqlarga talabchan, sho'rlangan va botqoqlangan yerlarda yaxshi o'smaydi. Urug'i 12-15° da unib chiqadi, maysasi -1° sovuqda nobud bo'ladi. O'suv davri 150-170 kun. O'zbekistonda yer yong'oq sug'oriladigan yerlarga ekiladi, hosildorligi 20-40 st/ga. Mevasi tarkibida 48-66% yog', 23-38% oqsil va 22% gacha uglevodlar bor. Urug'i va yog'i qandolatchilikda ishlatiladi [5]. Yog'i qurimaydigan yog'larga kiradi, sifati jihatidan zaytun yog'iga tenglashadi. Poyasi, bargi chorva va hayvonlari uchun yaxshi oziqa. Yer yong'oq tuproqda biologik azot to'plab, tuproq unumdorligini oshiradi. 2-3 marta haydalib boronalangan maydonlarga bahorda (aprel oxirida) tuproq harorati 14-15° ga ko'tarilganda ekiladi. Fosforli va azotli o'g'itlarga talabchan. Gektariga 70-100 kg urug'lik sarflanadi. O'sish davrida 4-6 marotaba sug'oriladi.

Jahonning yetakchi yer yong'oq yetishtiruvchi davlatlarida yuqori ish unumdorligiga ega pnevmatik ekish mashinalari yaratilgan va foydalanib kelinmoqda (3-jadval). Bu texnikalarni O'zbekistonda ham joriy qilish istiqbolga ega loyihalardan biridir. Buning natijasida urug' ekish jarayonida yuqori aniqlik erishish, resurslarni tejash, mehnat sarfini kamaytirish va hosildorlikni oshirish mumkin.

3-jadval

Chet eldagida yer yong'oq ekish apparatlarining texnik tavsifi

Parametrlar	Maschio Gaspardo MTR8 (Italiya)	PL5700 (AQSH)	PMD (Turkiya)	2BHMF-4 Taizy (Xitoy)	Planter-06 (Turkiya)	Case-1200 (AQSH)
Turi	Yarim osma pnevmatik	Yarim osma pnevmatik	Yarim osma pnevmatik	Yarim osma mexanik	Yarim osma pnevmatik	Yarim osma pnevmatik
Qatorlar soni	8	12-16	4	4	6	4-8
Qamrash kengligi (m)	5.8	9.14-12.19	3.2	1.6	4.2	60-90
Agregatlanadigan traktor quvvati (ot kuchi)	74-100	140	45	40	90	75-250
Og'irligi (kg)	1850	5514-7797	970	350	1380	1789

Ammo, O'zbekiston sharoitida bu ekish mashinalardan foydalanishda ekish sxemasi, usuli, yer maydonlar shakli bilan bog'liq bir necha muammolarni yuzaga keltirishi mumkin. Misol uchun ularning tannarxi, mavjud aniq ekadigan mashinalarining ekish sxemalari O'zbekistondagi tuproq iqlim sharoitlarini hisobga olingandagi kelib chiqqan parametrlarga mos kelmasligi va h.k. lar.

Xulosa: Mamlakatimizda aholi sonining yildan-yilga ortib borishi oziq-ovqatga va qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talabning ortib borishiga olib kelmoqda. Bu esa o'z navbatida qishloq xo'jaligida yangi texnologiyalarni qo'llash, yangi navlarni yaratish, tuproqqa ishlov berish jarayonlarini takomillashtirish va aniq ekadigan seyalkalarni qo'llashni dolzarb masalalardan biriga aylantirmoqda. Dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki aniq ekadigan seyalkalardan foydalanish urug' bir xil taqsimlashga va bu orqali mehnat, vaqt va moddiy resurslarini tejashga yordam beradi. Ammo, chet elda ishlab chiqarilgan seyalkalarni O'zbekiston sharoitida foydalanishda bir necha muammolarni yuzaga keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston qishloq xo'jaligi vazirligi moyli ekinlarni xafsizligini taminlash bo'yicha. <https://www.agro.uz/moyli-ekinlar-oziq-ovqat-xavsizligini-ta-minlash-asosi/>
2. Обоснование параметров высевающего аппарата для точного высева семян арахиса автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук—Алимова Феруза Абдукадыровна, нгиюль 1997 г.